

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ОСОБЕННОСТИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Малявин Алексей Николаевич¹, Середин Павел Николаевич², Образцов Дмитрий Леонидович³, Пачинский Яков Павлович⁴, Навражин Артём Евгеньевич⁵

¹Исследователь, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

²Исследователь, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

³Исследователь, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

⁴Исследователь Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

⁵Исследователь Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

Аннотация

В статье рассматривается бурение скважин в индивидуальном жилищном строительстве, которое представляет собой процесс разрушения горных пород для создания углублений. Специализированное оборудование применяется для осуществления этого процесса, позволяя проводить бурение скважин в различных направлениях: вертикальном, горизонтальном и наклонно-направленном. Грамотно выполненное разведочное бурение – залог получения воды, пригодной для питья.

Ключевые слова: скважина, бурение, земля, порода, техника.

I. ВВЕДЕНИЕ

Основная проблема при организации водоснабжения частного дома или коттеджа – децентрализация. Бурение скважин становится быстрым и действенным способом решения этой задачи. Прокладка скважины – сложный процесс, требующий не только экспертных навыков и оборудования. Прежде чем приступить к бурению, необходимо провести подготовительные этапы, ключевым из которых является определение подходящего вида скважины и анализ воды для определения ее качества. В частности, возможно создание артезианской скважины, где водоносный горизонт располагается на глубине от ста метров и глубже. Этот вид источника гарантирует стабильное и мощное водоснабжение в течение всего года. Время использования такой скважины может достигать пятидесяти лет.

Альтернативным решением является бурение скважин на песчаный водоносный горизонт. Такая конструкция включает в себя обсадную трубу и фильтр, улавливающий крупные частицы песка и прочие загрязнения. Создание скважин данного типа не занимает много времени, а их протяженность вглубь земли редко превышает 35 метров. Дебит песчаной скважины невелик, и существует повышенный риск проникновения загрязненных вод с поверхности, а также ее забивания песком. Альтернативным вариантом является абиссинский колодец, достигающий обычно не более 15 метров в глубину. Объем воды в таком колодце напрямую зависит от уровня и свойств водоносного горизонта. Наличие поблизости другого источника воды является преимуществом. При определении оптимального типа водозабора, основным критерием должны быть личные нужды потребителя. Для круглогодичного проживания оптимальным выбором станет артезианская скважина, в то время как для сезонной эксплуатации на даче подойдет скважина, достигающая песчаного водоноса.

Бурение представляет собой процесс разрушения горных пород для создания углублений. Специализированное оборудование применяется для осуществления этого процесса, позволяя проводить бурение скважин в различных направлениях: вертикальном, горизонтальном и наклонно-направленном.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Древнейшие упоминания о скважинах датируются 600 годом до нашей эры. В те времена они использовались для извлечения соляных растворов и питьевой воды. Ударный способ применялся для создания этих скважин, позволяя достигать глубины до 900 метров.

При проведении буровых работ с целью получения доступа к водным запасам иногда находили скопления газообразных или жидких углеводородов. Аналогичная ситуация сложилась в китайской провинции Сычуань, где на 240-метровой глубине было выявлено месторождение натурального газа.

В Российской империи до середины XIX столетия буровые скважины служили для извлечения нефти. В 1848 году впервые применили деревянные штанги при создании углублений в земле. В 1899 году в России стали использовать электрическое буровое оборудование. Устройство этой техники непрерывно модернизировалось.

В Европе в 1930 году была создана скважина глубиной в 3 километра. Спустя двадцать лет эксперты достигли отметки в 7 километров. В 1897 году впервые выполнили бурение скважины в акватории Тихого океана. В России подобные работы впервые были проведены в районе бухты Ильича.

Близкие к поверхности водоносные слои в песчаных почвах располагаются на глубинах от десяти до тридцати метров. Производительность таких скважин обычно не превышает одного кубического метра в час, что вполне достаточно для обеспечения водой небольшого загородного дома. Достоинством этого способа бурения является его скорость и экономичность, однако фильтр нуждается в регулярной очистке, без возможности его замены. Наиболее подходящим методом для создания подобной скважины является шнековое бурение.

Для обустройства скважин применяют обсадные трубы, изготовленные как из полимерных материалов, так и из металла. Стальные трубы с высоким процентом углерода – предпочтительный вариант, так как обладают устойчивостью к давлению грунта и служат от десятилетия до трех. Полимерные аналоги выделяются повышенной сопротивляемостью к коррозионным процессам. Водоносные горизонты, находящиеся в известняковых слоях, расположены на различной глубине, которая может колебаться от двадцати до двухсот метров. В большинстве случаев, горизонт с питьевой водой обнаруживается на глубине около ста метров. Ввиду значительной глубины и высокого гидростатического давления, артезианские скважины зачастую характеризуются спонтанным изливом воды. Иногда вода с силой бьет фонтаном из пробуренной скважины. Подобные скважины отличаются повышенной производительностью, что делает их оптимальным решением для многоквартирных домов и крупных производственных предприятий.

При бурении в известняковых породах обычно используют вращательное и ударно-канатное бурение. Для прохождения через плотные слои горных пород рекомендуется применять пневматический ударный инструмент, который, совершая возвратно-поступательные движения, эффективно разрушает структуру породы.

Одной из самых эффективных скважин является артезианская скважина, которая характеризуется рядом достоинств: значительный дебит, отличное качество воды и бесперебойное обеспечение водой в требуемом количестве.

В данном случае рационально использовать вращательное бурение, позволяющее оперативно достичь глубоко залегающего водоносного горизонта. Крайне важно правильно подобрать буровой инструмент, принимая во внимание тип горной породы. Например, для проходки особо прочных пород потребуются алмазная буровая коронка.

Применение роторной технологии бурения позволяет получить доступ к питьевой воде в любой точке участка, даже при наличии под поверхностью известняковых пород. Главное условие – строгое соблюдение всех технологических требований.

Перед началом работ по обустройству скважины необходимо провести предварительные изыскания. Это позволит спрогнозировать характеристики будущего источника водоснабжения. Рекомендуется выполнить лабораторный анализ проб воды.

Грамотно выполненное разведочное бурение – залог получения воды, пригодной для питья. В процессе работы используется комплекс оборудования, включающий в себя обсадную трубу, специализированный буровой инструмент и бурильную колонну, образующие единую систему. Дополнительные приспособления, как правило, не требуются. Бурение осуществляется ударным методом, при этом буровой наконечник постоянно находится в контакте с грунтом. Вода, добытая указанным способом, отправляется в специализированную лабораторию для проведения анализа. В лаборатории исследуются различные показатели, в том числе концентрация кислот, щелочей, металлов, ионов водорода и минеральных веществ. Существуют различные методики обустройства скважин. Каждая из них имеет свои уникальные особенности и наилучшим образом подходит для конкретных условий эксплуатации. Все способы можно классифицировать на две группы: осуществляемые вручную и требующие использования специальной техники. Создание персональной скважины для добычи питьевой воды часто предполагает ручной метод, при условии наличия необходимого инвентаря. Этот способ дает возможность пробурить скважину глубиной до 30 метров.

Бурение продолжается до момента достижения водоносного слоя. Данная технология реализуется в строгом соответствии с определенным алгоритмом действий. В первую очередь на месте будущей скважины сооружается буровая вышка. Важно, чтобы её высота превышала длину применяемой буровой штанги. Сначала подготавливается небольшое углубление для установки бура, что легко сделать обычной лопатой.

В подготовленную лунку помещается бур, который затем начинают вращать, прилагая физические усилия. Очистку бура от налипшей почвы желательно проводить регулярно, оптимально – после прохождения каждого полутораметрового отрезка. Достигнув водоносного горизонта, нужно откачать часть воды, которая не годится для эксплуатации. Наилучшим решением для этого будет применение погружного насоса.

Шнековое бурение скважин – это достаточно эффективный и несложный метод. Его суть заключается в использовании специального вращающегося бурового инструмента. Вращающаяся режущая головка разрушает грунт, а спиралевидный элемент, шнек, поднимает его на поверхность.

При шнековом бурении на поверхность выносятся только 40-50% разрыхленной породы, а оставшиеся 50-60% уплотняют стенки скважины. Это исключает необходимость дополнительного укрепления стенок. В завершение в скважину устанавливается обсадная труба.

Для неустойчивых почв, таких как песчаные, шнековое бурение не является оптимальным решением. К тому же, данный метод ограничен глубиной скважин, которая обычно не превышает 50 метров. Превышение этого лимита приводит к частым остановкам для очистки бурового инструмента от налипающего грунта.

Роторное бурение все активнее используется для обустройства источников питьевой воды. Это объясняется его достоинствами: быстротой выполнения, легкостью применения и разумной ценой. Тем не менее, для ограниченных по площади участков роторный способ бурения не всегда оказывается наилучшим выбором.

Этот способ создания водяных скважин основан на использовании мощной техники, эффективно справляющейся с твердыми и очень твердыми грунтами, включая скальные породы. Вращающийся бур измельчает грунт до мелкой фракции, которая затем удаляется на поверхность при помощи промывочной жидкости.

Бурение с вращательным движением позволяет создавать глубокие скважины, превышающие 20 метров, которые нуждаются в тщательной промывке от остатков бурового раствора посредством использования чистой воды. Выбор оптимального метода очистки варьируется и определяется спецификой конкретного объекта.

Предлагаемая методика бурения отличается простотой внедрения: разрыхление грунта происходит непосредственно внутри обсадной колонны, которая заглубляется в землю под влиянием собственного веса. Основные усилия требуются только на начальном этапе.

Для осуществления метода гидроразмыва потребуется ёмкость для воды, объёмом от двух кубометров и более, что определяется требуемыми характеристиками скважины. Для реализации этого метода необходимы два насосных устройства: одно для откачки использованной воды в накопитель, а другое – для нагнетания жидкости под давлением свыше 6 атмосфер. Также потребуется гидромонитор, представляющий собой гибкий шланг повышенной прочности с металлическим соплом на конце, имеющим отверстие около 2 сантиметров в диаметре.

Гидроразрыв осуществляется в несколько шагов: сначала выполняется предварительное бурение скважины на глубину около полутора метров обычным садовым буром, диаметр которого должен превосходить диаметр обсадной трубы на 3-4 сантиметра; затем в подготовленную скважину помещается первый элемент обсадной колонны; после этого гидромонитор опускается внутрь колонны для создания требуемого напора воды; далее колонна поворачивается по часовой стрелке с использованием специального инструмента; установка следующей секции обсадной трубы производится после небольшой паузы, необходимой для удаления скопившейся жидкости.

Гидроразрыв наиболее эффективен на песчаных грунтах, включая супеси и песчаники. В других типах почв его применение может быть не столь продуктивным. При этом предельная глубина скважин, создаваемых в песчаных породах, как правило, не превышает 12 метров.

Ударное бурение позволяет создавать скважины вне зависимости от их глубины. Скорость выполнения работ не зависит от глубины залегания водоносных горизонтов. Суть метода заключается в следующем: сначала роют небольшое углубление, примерно полтора метра, а затем формируют приямок около двух метров для установки обсадной трубы.

Обязательным этапом является монтаж буровой вышки, высотой не менее трех метров, с учетом размеров применяемой обсадной колонны.

В обсадную колонну помещается ударный механизм, который затем высвобождается. Это запускает процесс дробления горной породы. Для повышения производительности желательно использовать бур с зубчатой рабочей частью. Самостоятельная реализация ударного метода может занять много времени и потребовать существенных усилий. Оптимальным решением будет обращение к специализированным компаниям. Профессиональные бригады располагают широким спектром ударных инструментов, что позволяет им оперативно работать с различными типами грунтов. В результате, создание качественной скважины возможно даже в сложных геологических условиях.

Еще одна технология подразумевает использование специального бура, погружаемого в почву посредством штанг или буровой установки. Как правило, это достаточно быстрый процесс.

Для быстрого и качественного создания артезианской или любой другой скважины важно следовать всем рекомендациям и ответственно подходить к решению задачи.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, процесс бурения скважин – это сложная задача, требующая внимательности к деталям. Во избежание негативных последствий, важно учитывать все технологические процессы бурения.

Срок службы скважины напрямую зависит от объема и частоты потребления воды. Неправильное использование может сократить срок службы даже самой надежной артезианской скважины до пяти лет. Следует бережно использовать водные ресурсы.

Не рекомендуется превышать допустимый дебит скважины, так как чрезмерный отбор воды из водоносных горизонтов может вызвать суффозию – оседание и разрушение грунта. Это особенно опасно в районах с жилыми домами, так как может привести к повреждению зданий.

На территории России широко распространено бурение скважин на различную глубину. При самостоятельном бурении не рекомендуется превышать глубину 20 метров. Если необходим доступ к более глубокому водоносному горизонту, лучше обратиться к квалифицированным специалистам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Барышников А.И., Измайлова Н.Б. Использование метода конечных элементов при оценке напряженного состояния элементов бурильной колонны. Тверь: сб. статей НПП ГЕРС, ВНИГИК, 1994. С. 88-91.

Дерягин Б.В., Захаева Н.Н., Лашина Л.М. Исследование фильтрации растворов электролитов в высокодисперсных порошках. Исследование поверхностных сил. Москва. 1961. 175 с.

Дон Н.С, Титков Н. И., Гайворонский А. А. Разобшение пластов в нефтяных и газовых скважинах. М: Недра, 1973. 272 с.

Зайцев М.В., Михайлов Н.Н. Влияние остаточной нефтенасыщенности на фильтрацию в окрестности нагнетательной скважины. Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2006. Номер 4. С. 94-99.

Коротаев Ю.А., Коротаев А.Ю., Мялицин Н.Ю. Исследование усталостной прочности резьбовых соединений винтовых забойных двигателей на стенде УП-200М. Бурение и нефть. 2014. Номер 6. С. 49-52.

Лачинян Л.А. О влиянии переменного кручения на сопротивление усталости бурильной колонны. РНТС Машины и нефтяное оборудование, 1981. Номер 6. С. 27-29.

Николаевский В.Н. Подземная гидравлика. М.: Недра. 1986. 303 с.

Поляков В.Н. Вяхирев В.И. Ипполитов В.В. Системные решения технологических проблем строительства скважин. М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 2003. 240 с.

Саруев Л.А., Шадрин А.В., Саруев А.Л. Экспериментальная оценка напряжений в ниппельных соединениях бурильных труб при вращательно-ударном нагружении. Томск: Известия Томского политехнического университета. 2010. Т. 317. Номер 2. С. 78-83.

Семин В.И., Чайковский Г.П. Методика определения эксплуатационного ресурса замковых резьбовых соединений на буровом стенде-скважине. Строительство нефт. и газ. скв. на суше и море. Номер 6. 2003. С. 15-17.

Сидоровский В.А. Опробование разведочных скважин. Москва. 1968. 243 с.

Танкибаев М.А., Бакиров К.Х., Альсеитов Б.Д., Тунгатаров К.В. Особенности бурения скважин в пластичных глинах кунгурских отложений Жанажольского месторождения. Техника и технология геологоразведочных работ: Экспресс-информация. 1985, Вып.1. С. 13-22.

Цыбин А.А., Гайворонский А.А. Повышение качества разобшения пластов при креплении скважин в сложных геологических условиях. Обзор. информ. ВНИИОЭНГ. Сер. Бурение, Вып. 21. М.: 1983. 44 с.

Шарипов А.У. Научные и технологические основы применения полимерных растворов при бурении и заканчивании глубоких скважин. М.: ВНИИОЭНГ, 1991. 57 с.

FEATURES OF WELL DRILLING IN INDIVIDUAL HOUSING CONSTRUCTION

Malyavin, Alexey Nikolaevich¹, Seredin, Pavel Nikolaevich², Obratsov, Dmitry Leonidovich³, Pachinsky, Yakov Pavlovich⁴, Navrazhin, Artem Evgenievich⁵

¹Researcher, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

²Researcher, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

³Researcher, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

⁴Researcher, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

⁵Researcher, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

Abstract

This article discusses well drilling in individual housing construction, which is a process of destroying rocks to create depressions. Specialized equipment is used to carry out this process, allowing drilling of wells in various directions: vertical, horizontal and directional. Well-executed exploration drilling is the key to obtaining water suitable for drinking.

Keywords: borehole, drilling, earth, rock, machinery.

REFERENCE LIST

Baryshnikov A.I., Izmajlova N.B. Ispol'zovanie metoda konechnykh elementov pri ochenke napryazhennogo sostoyaniya elementov buril'noj kolonny. Tver': sb. statej NPGP GERS, VNIGIK, 1994. S. 88-91.

Deryagin B.V., Zahaeva H.H., Lashina L.M. Issledovanie fil'tracii rastvorov elektrolitov v vysokodispersnykh poroshkah. Issledovanie poverhnostnykh sil. Moskva. 1961. 175 s.

Don N.S., Titkov N. I., Gajvoronskij A. A. Razobshchenie plastov v neftyanykh i gazovykh skvazhinah. M: Nedra, 1973. 272 s.

Zajcev M.V., Mihajlov H.H. Vliyanie ostatochnoj neftenasyschennosti na fil'traciyu v okrestnosti nagnetatel'noj skvazhiny. Izv. RAN. Mekhanika zhidkosti i gaza. 2006. Nomer 4. S. 94-99.

Korotaev YU.A., Korotaev A.YU., Myalicin N.YU. Issledovanie ustalostnoj prochnosti rez'bovykh soedinenij vintovykh zabojnykh dvigatelej na stende UP-200M. Burenie i nef't'. 2014. Nomer 6. S. 49-52.

Lachinyan L.A. O vliyanii peremennogo krucheniya na soprotivlenie ustalosti buril'noj kolonny. RNTS Mashiny i neftyanoe oborudovanie, 1981. Nomer 6. S. 27-29.

Nikolaevskij V.N. Podzemnaya gidravlika. M.: Nedra. 1986. 303 s.

Polyakov V.N. Vyahirev V.I. Ippolitov V.V. Sistemnye resheniya tekhnologicheskikh problem stroitel'stva skvazhin. M.: OOO Nedra-Biznescentr, 2003. 240 s.

Saruev L.A., SHadrina A.V., Saruev A.L. Eksperimental'naya ocenka napryazhenij v nippel'nyh soedineniyah buril'nyh trub pri vrashchatel'no-udarnom nagruzhении. Tomsk: Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 2010. T. 317. Nomer 2. S. 78-83.

Semin V.I., CHajkovskij G.P. Metodika opredeleniya ekspluatacionnogo resursa zamkovykh rez'bovykh soedinenij na burovom stende-skvazhine. Stroitel'stvo nef. i gaz. skv. na sushe i more. Nomer 6. 2003. S. 15-17.

Sidorovskij V.A. Oprobovanie razvedochnykh skvazhin. Moskva. 1968. 243 s.

Tankibaev M.A., Bakirov K.H., Al'seitov B.D., Tungatarov K.V. Osobennosti bureniya skvazhin v plastichnykh glinah kungurskikh otlozhenij ZHanazhol'skogo mestorozhdeniya. Tekhnika i tekhnologiya geologorazvedochnykh rabot: Ekspres-informaciya. 1985, Vyp.1. S. 13-22.

Cybin A.A., Gajvoronskij A.A. Povyshenie kachestva razobshcheniya plastov pri kreplenii skvazhin v slozhnykh geologicheskikh usloviyah. Obzor. inform. VNIIOENG. Ser. Burenie, Vyp. 21. M.: 1983. 44 s.

Sharipov A.U. Nauchnye i tekhnologicheskie osnovy primeneniya polimernykh rastvorov pri burenii i zakanchivanii glubokikh skvazhin. M.: VNIIOENG, 1991. 57 s.